

ДИАГНОСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЯ СРЕДСТВАМИ СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

DIAGNOSTICS OF ARTISTIC STYLE BY MEANS OF EASEL PAINTING AMONG STUDENTS AT THE CHILDREN'S ART SCHOOL

КОРЧЕМКИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА,
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет».
ОВСЯННИКОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА,
кандидат педагогических наук, доцент,
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет».

KORCHEMKINA JULIA SERGEEVNA,
FSAEI HE «Tyumen State University».
OVSYANNIKOVA OKSANA ALEKSANDROVNA,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
FSAEI HE «Tyumen State University».

Статья посвящена исследованию уровня сформированности художественного стиля средствами станковой живописи у обучающихся в детской школе искусств посредством поиска и разработки диагностического инструментария. Отмечены возрастные особенности обучающихся, которые необходимо учитывать при исследовании и формировании художественного стиля. На основе уточненного понятия «формирование художественного стиля средствами станковой живописи» формируются показатели исследуемого качества обучающихся. Для каждого показателя разработаны методы (тестирование, творческое задание) и диагностические задания для обучающихся в детской школе искусств.

The article is devoted to the study of the level of formation of artistic style by means of easel painting among students at the children's art school through the search and development of diagnostic tools. The age characteristics of the students are noted, which must be taken into account when researching and forming an artistic style. On the basis of the clarified concept of "formation of artistic style by means of easel painting", indicators of the studied quality of students are formed. Methods (testing, creative task) and diagnostic tasks for students at the children's art school have been developed for each indicator.

Ключевые слова: формирование, художественный стиль, станковая живопись, диагностические методы, тестирование, творческое задание.

Key words: formation, artistic style, easel painting, diagnostic methods, testing, creative task.

Постановка проблемы.

В наши дни актуальна тенденция художественного самовыражения, когда каждый может ярко показать свою индивидуальность через творческую деятельность. В связи с этим существует необходимость внедрения в образовательный процесс детских школ искусств способов формирования художественного стиля. Учитывая на сегодняшний день особенность детей младшего школьного возраста, которая заключается в том, что они только

начинают формировать своё «художественное Я», учитель должен видеть в каждом обучающемся его внутренний потенциал и художественные предпочтения, и направить их потенциал в верное творческое русло. Формирование художественного стиля является важным элементом образовательного процесса, поскольку именно этот процесс помогает развивать творческое мышление и стимулирует развитие творческого потенциала, а также способствует созданию индивидуальных живописных творческих работ. Согласно современным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной профессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», обучающимся детских художественных школ, необходимо приобрести следующие знания и умения: «умение выделять основные черты художественного стиля; приобретение обучающимися первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды; умение самостоятельно применять различные художественные материалы и техник и знание основных формальных элементов, знание разнообразных техник живописи» [6, с 15]. Данные знания и умения могут быть приобретены как через теоретическое ознакомление с представителями разных живописных стилей, так и в ходе практического формирования стиля через использование различных техник и приёмов живописи в своих творческих работах. Это позволит стимулировать поиск собственного художественного почерка и собственных художественных предпочтений. Вопреки значимости темы, проблема исследования изучена недостаточно, так как диагностический инструментарий по исследованию уровня сформированности художественного стиля остается не разработанным, а само понятие «формирование художественного стиля средствами станковой живописи» требует конкретизации в теоретическом аспекте художественного образования.

Изложение основного материала статьи.

Статья посвящена изучению уровня сформированности художественного стиля у обучающихся средствами станковой живописи в детской школе искусств через разработку диагностического инструментария по теме исследования. В свою очередь, разработка диагностического инструментария требует изучения понятийного аппарата.

В данном исследовании, понятие «формирование художественного стиля средствами станковой живописи» рассматривается как феномен, объединяющий в себе не только познание теоретического и практического базиса, но и индивидуальное творческое проявление обучающегося – разрабатывать свое видение и интерпретацию мира через искусство.

Термин «художественный стиль» имеет широкий теоретический спектр с точки зрения различных научных подходов. Например, Г. Вельфлин утверждает, что художественный стиль — это «завершенная в устойчивую и неизменную структуру формальных элементов и дифференциация стиля на основании формальных признаков (линейность – живописность, плоскостность – глубинность, закрытая или открытая форма, множественность – единство, ясность - неясность)» [1, с. 341]. С.А. Кузнецов выдвинул термин художественного стиля относительно изобразительного и исторического контекста – «в изобразительном искусстве устойчивый набор формальных приемов и художественных средств, единство образной системы, характерное для определенной эпохи, направления, творческого метода художника» [3, с. 136]. Австрийский искусствоведческий историк Г. Зедльмайр объяснял стиль с точки зрения взаимосвязи всеобщей истории с историей духа и его видоизменение как один из показателей духовного мира – «историю духовного восхождения человечества в его становлении» [2, с. 48]. А.Ф. Лосев рассматривает стиль как единство содержания и формы – «неотделимо от сущности и потому есть сама сущность» [4, с. 152].

Художественный стиль формируется на протяжении всей творческой работы художника и отражает его взгляды на мир и самосознание. Он является результатом влияния различных факторов, как внутренних, так и внешних, которые определяют характер и особенности

произведения искусства. Стиль можно рассматривать как объединение созерцательной и деятельностной сторон человеческого существования, в которых проявляется индивидуальность и влияние окружающего мира [8, с. 5].

В исследовании и формировании художественного стиля необходимо учитывать возрастные особенности обучающихся.

К возрасту младшего подросткового периода – приблизительно к одиннадцати лет – у детей данной возрастной периодизации начинают закладываться основы формального мышления. В это же время происходит спад непосредственности восприятия, и происходит смена на приобретение логического опыта: «в изобразительной деятельности проявляются реалистические тенденции в изображении, наблюдается стремление достигнуть прямого сходства изображения с предметом, появляется сухость изображения, раздробленность, ненужная детализация и т.д. и, напротив, стремление экспериментировать, используя свои возможности – одна из самых ярких и интересных характеристик младших подростков. Результат действия уходит на второй план, на первый выступает собственный авторский замысел» [7, с. 3].

В образовательном процессе детей младшего подросткового возраста следует уделить внимание формированию осознанности, критичности мышления, на уроках в сфере художественного образования – «уделять время совместному обсуждению путей решения задач через использование методов логического мышления, которые «направлены на выявление общего и особенного в изучаемых явлениях, на конкретизации и типизации черт» [5, с. 7].

Можно сделать вывод, что художественный стиль – способность человека привносить в содержание творческого произведения свой жизненный опыт, своё мировоззрение, и собственную оценку социально значимых событий при помощи различных техник и приёмов изобразительного искусства. Промежуточным результатом формирования художественного стиля является уникальное выражение художника, его индивидуальный почерк и способность передать свое видение мира через произведения искусства на станке. Формирование художественного стиля у обучающихся играет большую роль в образовательном процессе и сформированности их творческих способностей.

Исследование по формированию художественного стиля средствами станковой живописи поможет обратить внимание на необходимость учета и сформированности на данном этапе у обучающихся знаний о художественных стилях через восприятие и анализ произведений искусства и создание художественного продукта с учетом индивидуально-творческих предпочтений в практическом применении различных техник и приёмов станковой живописи.

Исходя из сущности понятия «художественный стиль», нами было уточнено понятие «формирование художественного стиля средствами станковой живописи» относительно детей младшего подросткового возраста, обучающихся в детской школе искусств. Таким образом, формирование художественного стиля средствами станковой живописи мы понимаем как процесс освоения формальных элементов и художественных средств в единую образную систему через умение распознавать художественный стиль художника в процессе восприятия произведений станковой живописи, а также умение создавать творческие произведения станковой живописи путем выражения собственных художественных предпочтений через практическое использование различных техник и приемов живописи.

В соответствии с темой и целью исследования была подготовлена и проведена начальная диагностика на выявления уровня сформированности художественного стиля на занятиях по живописи. Исследование проходило на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Тюмени «Детская школа искусств «Гармония». В исследовании приняли участие школьники третьего предпрофессионального класса в количестве девяти человек, возрастом от одиннадцати до двенадцати лет.

На основе выдвинутого нами понятия – «формирование художественного стиля средствами станковой живописи» у обучающихся в детской школе искусств были выделены следующие показатели: «умение распознавать художественный стиль художника в процессе восприятия произведений станковой живописи»; «умение создавать творческие произведения станковой живописи путём выражения собственных художественных предпочтений через практическое использование различных техник и приемов живописи».

Для каждого из показателей были определены диагностические методы и разработаны задания. Показатели и соответствующие им диагностические методы отражены в таблице 1.

Таблица 1. Критерий, показатели, диагностические методы по определению уровня сформированности художественного стиля средствами станковой живописи у обучающихся в детской школе искусств

Критерий	
Формирование художественного стиля средствами станковой живописи – это процесс освоения формальных элементов и художественных средств в единую образную систему через умение распознавать художественный стиль художника в процессе восприятия произведений станковой живописи, а также умение создавать творческие произведения станковой живописи путем выражения собственных художественных предпочтений через практическое использование различных техник и приемов живописи.	
Показатели	
Умение распознавать художественный стиль художника в процессе восприятия произведений станковой живописи	Умение создавать творческие произведения станковой живописи путём выражения собственных художественных предпочтений через практическое использование различных техник и приемов живописи.
Диагностические методы	
Тестирование, мини-эссе	Творческое задание

Опишем сущность диагностических заданий по показателям.

На первом вводном занятии по живописи проведена диагностика на выявление двух показателей: «умение распознавать художественный стиль художника в процессе восприятия произведений станковой живописи», «умение создавать творческие произведения станковой живописи путём выражения собственных художественных предпочтений через практическое использование различных техник и приемов живописи».

Обучающимся предлагается пройти тестирование и ответить на ряд вопросов, требующих развернутого ответа в формате «мини – эссе», которое поможет определить уровень показателя: «умение распознавать художественный стиль художника в процессе восприятия произведений станковой живописи», а также выполнить творческое задание, направленное на выявление уровня показателя «умение создавать творческие произведения станковой живописи путём выражения собственных художественных предпочтений через практическое использование различных техник и приемов живописи».

Тестирование:

Задание 1. Перед Вами представлен ряд картин. Попробуйте соотнести художественный стиль к картинам:

- 1) Академизм;
- 2) Импрессионизм;
- 3) Кубизм;
- 4) Пуантилизм.

Задание 2. Перед Вами представлены картины двух художников одного направления –

«импрессионизм» (Клод Оскар Моне «Кувшинки» и Поль Сезан «Тарелка яблок»). Попробуйте описать две работы, выделите характер стиля художественных работ. В чем есть сходство и отличия художественных работ художников относительно художественного стиля авторов.

Задание 3. Перед Вами представлена серия автопортретов художника Винсента Ван Гога, которые были написаны в течение его жизни в хронологическом порядке.

Как, по вашему мнению, менялся художественный стиль работ художника? Подчеркните, на ваш взгляд, характерные особенности работ художника. Какие художественные специфические средства использовал в начале пути и в конце - как отличалось начало творческого пути от завершения (Формат ответа – мини-эссе).

Творческое задание:

1. На формате А4 нарисуйте натюрморт, исходя из собственных художественных предпочтений. Материал: гуашь, формат А4.

Для первого показателя были определены уровни.

Высокий уровень (3 балла) – ученик умеет распознавать художественный стиль художника в процессе восприятия произведений станковой живописи, отличает и соотносит произведения станковой живописи с историческим художественным стилем. Точно описывает особенности авторского стиля художественных работ, выявляет сходства и различия художественных средств относительно применения художественного стиля. Дословно проанализировал изменения художественного стиля относительно художественных средств. Смог подчеркнуть характерные особенности художественного стиля художника как на начальном этапе, так и на завершающем этапе творчества.

Средний уровень (2 балла) – ученик умеет распознавать художественный стиль художника в процессе восприятия произведений станковой живописи, отличает и соотносит произведения станковой живописи с историческим художественным стилем. Частично описывает особенности авторского стиля художественных работ, не точно выявляет сходства и различия художественных средств относительно применения художественного стиля. Фрагментарно проанализировал изменения художественного стиля относительно художественных средств. Не в полной мере смог подчеркнуть характерные особенности художественного стиля художника как на начальном этапе, так и так и на завершающем этапе творчества.

Низкий уровень (1 балл) – ученик не умеет распознавать художественный стиль художника в процессе восприятия произведений станковой живописи, не отличает исторические художественные стили, понимает характерные особенности стиля художественных работ художника. Ученик не умеет распознавать художественный стиль художника в процессе восприятия произведений станковой живописи, не отличает исторические художественные стили, не понимает характерные особенности стиля художественных работ художника. Ученик не описывает особенности авторского стиля художественных работ, плохо выявляет сходства и различия художественных средств относительно применения художественного стиля. Ученику не удалось проанализировать изменения художественного стиля относительно художественных средств. Не смог подчеркнуть характерные особенности художественного стиля художника как на начальном этапе, так и так и на завершающем этапе творчества.

Опишем результаты диагностики уровня сформированности первого показателя – «умение распознавать художественный стиль художника в процессе восприятия произведений станковой живописи». При прохождении тестирования некоторые школьники в достаточной мере справились с первым заданием, в котором нужно было ответить на один тестовый вопрос, связанный с соотношением художественных работ с историческим стилем. Но многие допустили ошибки из-за того, что еще не были знакомы с историческими стилями. Со вторым заданием все, за исключением нескольких обучающихся, получили максимальное количество баллов, это значит, что многие могут объяснить схожесть двух художественных работ одного направления, различия и их характерные особенности. Проанализировав треть

задание, можно сделать вывод, что четверть детей не в силах в полном объеме описать хронологию автопортретов художника, это значит, что обучающиеся не обратили внимания на многие детали творческих работ, что приводит к выводу, что они не совсем точно понимают характерные особенности художественного стиля художника. Некоторые ребята испытывали трудности с формулировкой развернутого ответа, поэтому давали простые ответы.

Для второго показателя также были определены уровни.

Высокий уровень – (3 балла) – обучающийся знает живописные техники и приёмы и умеет их применять на практике. В работе хорошо читается характер художественной работы, которую ребенок хотел изобразить.

Средний уровень – (2 балла) – обучающийся знает живописные техники и приёмы, но затрудняется применять их на практике. Характер художественной работы не читается, идея не совсем понятна. Или обучающийся знает лишь некоторые живописные техники и приёмы, имеет сложности с применением их на практике, но художественный образ в творческой работе хорошо читается, идея понятна.

Низкий уровень (1 балл) – обучающийся знает несколько живописных техник и приёмов, но не умеет пользоваться ими на практике, не умеет отображать собственную идею и отношение к ней.

Обратимся к описанию результатов диагностики уровня сформированности второго показателя – «умение создавать творческие произведения станковой живописи путём выражения собственных художественных предпочтений через практическое использование различных техник и приемов живописи». С творческим заданием некоторые обучающиеся справились на среднем уровне, при помощи живописных техник и приёмов респондентам удалось привнести свои характерные особенности стиля в творческой работе. Это означает, что обучающиеся понимают, какие живописные техники и приёмы бывают, но есть затруднения реализовать их на практике в своей творческой работе.

Таким образом, на этапе начальной диагностики были определены следующие результаты уровня сформированности художественного стиля обучающихся средствами станковой живописи: высокий уровень – 11%, средний уровень – 56%, низкий уровень – 33%.

Выводы.

Исходя из данных результатов, можно сделать вывод, что на среднем уровне находятся пять человек, один человек – на высоком, и три школьника находятся на низком уровне сформированности исследуемого качества обучающихся подросткового возраста. В связи с этим необходимо разработать способы формирования исследуемого качества обучающихся и сформулировать следующие задачи:

1. Необходимо обучающимся заложить основную теоретическую и практическую базу художественного стиля.
2. Необходимо формировать у обучающихся способность воспринимать и анализировать работы и художественный стиль художника.
3. Научить использовать живописные средства выразительности для создания своих творческих работ.

Поставленные задачи будут осуществляться в ходе проведения формирующих занятий по живописи в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования города Тюмени «Детская школа искусств «Гармония». Также необходимо определить способы развития обозначенного качества школьников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. СПб.: Мифрил, 1994. URL: <https://школаискусств1.екатеринбург.рф/file/cd5db70e3a2818344-6da74261df401b7> (дата обращения 06.05.2024).

2. Зедльмайр Г. Искусство и истина: Теория и метод истории искусства / пер. с нем. Ю.Н. Попова; послесл. В.В. Бибихина. СПб, 2000. 271 с.
3. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 2000. 1535 с.
4. Лосев А.Ф. Форма – Стиль – Выражение / сост. А.А. Годи // Диалектика художественной формы. М.: Мысль, 1995.; URL: https://lib.rmvoz.ru/sites/default/files/fail/aleksey_lo-sev_forma-stil-vyrazhenie (дата обращения 06.05.2024)
5. Миняйленко О.Г. Психолого-педагогические условия для развития художественно-образного мышления школьников младшего подросткового возраста. 2017. № 1. С. 129-134.
6. Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе: приказ Министерства культуры РФ от 12.03.2012. URL: <https://base.garant.ru/70153526/53f89421bbdaf-741eb2d1ecc4ddb4c33> (дата обращения 06.05.2024).
7. Хоменко М.В. Возрастные особенности учащихся раннего подросткового возраста при изучении изобразительного и декоративно-прикладного искусства URL: <https://infourok.ru/vozzrastnie-osobennosti-uchaschihsya-rannego-podrostkovogo-vozrasta-pri-izuchenii-izobrazitel'nogo-i-dekorativnoprkladnogo-iskuss-2895383.html> (дата обращения 08.05.204).
8. Шикина А.Н. Об интерпретации понятия «Художественный стиль» // Вестник КГУ. 2014. №2. С. 235-238.

© Корчемкина Ю.С., Овсянникова О.А., 2024.